

СИНТАКСИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ В УЧЕБНО-НАУЧНЫХ ТЕКСТАХ ПО ЛОГИСТИКЕ

Эргешова Дилорам КаDIRхановна

докторантка (PhD) Ташкентского государственного транспортного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15552775>

Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения синтаксической компрессии как одного из способов сжатия информации в учебно-научных текстах по логистике. Обосновывается, что компрессия служит не только средством упрощения изложения, но и фактором повышения когнитивной эффективности научной коммуникации. Кроме того, рассмотрены типичные синтаксические модели с примерами их применения в учебных текстах по логистике.

Ключевые слова: учебно-научный текст, синтаксическая компрессия, логистика, научный стиль.

Abstract. The article examines the features of using syntactic compression as one of the methods of compressing information in educational and scientific texts on logistics. It is substantiated that compression serves not only as a means of simplifying presentation, but also as a factor in increasing the cognitive efficiency of scientific communication. In addition, typical syntactic models with examples of their application in educational texts on logistics are considered.

Key words: educational and scientific text, syntactic compression, logistics, scientific style.

Annotatsiya. Maqolada logistika bo'yicha ilmiy uslabdagi o'quv matnlarda ma'lumotlarni zichlantirish usullaridan biri sifatida sintaktik kompressiyadan foydalanish xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Kompressiya nafaqat taqdimotni soddalashtirish vositasi, balki ilmiy ma'lumotning kognitiv samaradorligini oshirish omili sifatida ham xizmat qilishi isbotlangan. Bundan tashqari, odatiy sintaktik modellar va ularning logistika bo'yicha o'quv matnlarida qo'llanilishi misollar bilan ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: o'quv va ilmiy matn, sintaktik kompressiya, logistika, ilmiy uslub.

Научный стиль речи характеризуется высокой степенью терминологической насыщенности, информационной плотности и стандартизованности изложения. В условиях необходимости компактного и однозначного представления информации одним из эффективных инструментов лингвистической оптимизации становится синтаксическая компрессия. Под синтаксической компрессией принято понимать увеличение количества информации на единицу плана представления, а процесс компрессии характеризуется движением от предложений к клаузам, от фраз к словосочетаниям, от развернутых выражений к лаконичным репрезентативным символам [2, 30]. Компрессия - это результат общей тенденции к сокращению избыточной информации в целом. Иными словами, это приём, при котором информация выражается более кратко за счёт изменения структуры предложения без потери его семантического ядра. По мнению исследователей (О.Д.Митрофанова, Е.С.Троянская, И.Р.Гальперин), максимальная сжатость изложения, элиминация всего малосущественного, освобождение от посторонних смысловых и грамматических оттенков и авторских эмоций позволяют быстрее устанавливать

контекстные связи, обеспечивают быстроту и точность передачи и восприятия научной информации, тем самым повышая ее когнитивную эффективность.

При синтаксической компрессии «опускается внутреннее звено конструкции при сохранении крайних, но именно в них заключается нужный смысл» [1, 228]. Синтаксическая компрессия присуща всем стилевым разновидностям и проявляется в каждой разновидности стиля по-своему. В данной статье мы рассмотрим применение компрессии в научно-учебном подстиле, на примере учебных текстов по логистике. Для анализа был выбран материал из учебника на английском языке *Logistic management*, глава «Benefits of supply chains» [4, 24]. Итак, были выявлены следующие случаи использования синтаксической компрессии:

"Suppose the population of a town decides to buy vegetables from a farm shop."

Предложение начинается с глагола "suppose", и продолжается грамматически неполным условным оборотом. Полная форма условного оборота могла бы иметь следующую структуру: "Let us suppose that the population of a town decides..." В данном примере выражена гипотетическая ситуация в сжатой форме, что свидетельствует о наличии синтаксической компрессии.

"when, for example, farm shops sell vegetables directly to consumers"

Это сокращённая форма сложноподчинённого предложения, где опущено подлежащее и глагол, которые можно было бы развернуть так: "...when, for example, it happens that farm shops sell vegetables directly to consumers." "*it happens that*" могло бы введено как пояснение развертывания мысли, но в данном примере структура сэкономлена за счёт опущенных слов.

"As there is a depot, vegetables can be put into storage while the supply is plentiful, and removed when there are shortages."

Во второй части: "*and removed when there are shortages*" — подлежащее и глагол опущены, но подразумеваются: "...and they can be removed when there are shortages." В данном примере избегается повторения глагола «can», и вследствие чего теряются и подлежащее, связанное с ним. Это пример эллиптического уплотнения конструкции.

"Continuing in this way, you can see why a long supply chain develops..."

Причастная конструкция (participle clause) "Continuing in this way" заменяет полное придаточное предложение, например, как "*If we continue in this way...*" или "*As we continue in this way...*" Данное предложение является примером синтаксической компрессии через замену придаточного предложения на причастный оборот.

"If the vegetables need cleaning or preparation, the transport company can divert to a processing plant."

В данном примере использована компрессия в конструкции "*need cleaning or preparation*". Полная форма могла бы выглядеть следующим образом: "need to be cleaned or prepared." Глаголы поставлены в герундии без вспомогательного глагола "to be", что способствует сжатию структуры предложения.

"To move materials into, through, and out of their own organisation..."

В данном примере сжатость достигается за счет использования инфинитивной конструкции и опускания излишней информации, содержащую перечисление направления движения. Полная форма могла бы быть более громоздкой, например: "To ensure the movement of materials into their own organisation, through it, and then out of it..."

Из приведенных примеров следует, что в учебно-научных текстах по логистике используются различные способы компрессии, например, такие как эллиптические,

сводимые к простому устранению темических компонентов предложения, в результате чего получают так называемые неполные предложения и конструкции. Применение синтаксической компрессии способствует эффективному представлению информации, снижению когнитивной нагрузки и структурной упорядоченности изложения. Однако при её использовании необходимо учитывать уровень подготовки целевой аудитории и контекст профессиональной коммуникации. Оптимальное сочетание компрессии и полноты изложения является важным условием успешного усвоения логистических концептов и терминов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ

1. Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке. М.: Высшая школа, 2003. 304 с.
2. Митрофанова О.Д. «Язык научно-технической литературы», стр 30. Издательство московского университета, 1973. 140 с.
3. Маренкова Е.А. Синтаксическая компрессия как способ свертывания информации, «Семиотические проблемы языков науки, терминологии и информатики», М.: Изд-во МГУ, 1971. - №4 (1).
4. Donald Waters “Logistics”, учебное пособие. Изд.:Ashford Colour Press Ltd, Gosport. Великобритания, 2003. 367 с.